

**PENGARUH *RETAILING MIX* TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN
PADA MINIMARKET MINA LANA PONDOK PESANTREN
RIYADLUL 'ULUM WADDA'WAH**

Yuyus Susilawati
STAI Muhammadiyah Garut
yuyussolihin2020@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh Retailing mix yang terjadi dari Merchandising (barang dagangan), promosi, harga, pelayanan, dan fasilitas fisik terhadap kepuasan pelanggan pada Minimarket Mina Lana Pondok Pesantren Riyadlul 'Ulum Wadda'wah Tasikmalaya. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan survey yang berusaha untuk mengetahui bagaimana pengaruh Retailing mix terhadap kepuasan pelanggan pada Minimarket Mina Lana Pondok Pesantren Riyadlul 'Ulum Wadda'wah Tasikmalaya. Teknik pengumpulan data yaitu dengan metode kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Untuk pengujian instrumen menggunakan Uji Validitas, Reliabilitas, dan Asumsi Klasik. Sedangkan untuk teknik analisis data menggunakan metode regresi linier berganda karena variabel yang digunakan lebih dari dua variabel, dengan uji F dan t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *Merchandising* (produk) (X_1), promosi (X_2), harga (X_3), pelayanan (X_4), fasilitas fisik (X_5), secara simultan tidak signifikan terhadap kepuasan pelanggan pada Minimarket Mina Lana (Y). dari perhitungan uji F diperoleh $F_{hitung} 1,859 > F_{tabel}$ yaitu 2,32 dengan nilai p sebesar $0,000 < 0,05$. Dan uji t diketahui bahwa secara parsial *Merchandising* (produk), promosi, harga, pelayanan, fasilitas fisik tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel terkait dengan perhitungan t_{hitung} variabel *Merchandising* (produk) (X_1) sebesar $-0,131 < t_{tabel} 1,987$, promosi (X_2) memiliki $t_{hitung} 0,918 < t_{tabel} 1,987$ harga (X_3) memiliki $t_{hitung} 1,519 < t_{tabel} 1,987$, pelayanan (X_4) memiliki $t_{hitung} -0,687 < t_{tabel} 1,987$, dan fasilitas fisik (X_5) memiliki $t_{hitung} 0,712 < t_{tabel} 1,987$. Dari hasil penelitian, ternyata tidak ada variabel yang paling berpengaruh secara dominan terhadap kepuasan pelanggan dikarenakan tidak ada variabel yang berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan.

Kata kunci : retailing mix; promosi; harga; pelayanan; fasilitas fisik ; kepuasan pelanggan

A. Pendahuluan

Pertumbuhan bisnis ritel di Indonesia menunjukkan angka yang cukup signifikan sejalan dengan meningkatnya kebutuhan terhadap pelanggan yang cukup besar, terutama jika dilihat jumlah populasi penduduk Indonesia. Hingga saat ini perkembangan dan investasi bisnis ritel masih dominan dilakukan di kota-kota besar di Jawa, meskipun banyak

pula perusahaan ritel besar yang sudah mulai melakukan ekspansi diluar pulau Jawa. (Utami, 2010:5). Perkembangan bisnis ritel yang semakin hari semakin tinggi dan semakin kompetitif, memaksa para pebisnis eceran harus mampu menentukan strategi yang tepat agar dapat bertahan dan mampu mengikuti persaingan bisnis ritel yang ada, Salah satunya adalah dengan menentukan bauran ritel yang tepat dan kompetitif. Bauran ritel merupakan kombinasi dari produk, harga, promosi dan periklanan, lokasi, penjualan dan pelayanan, serta desain dan penampilan toko untuk mencapai tujuan ritel dan pemasaran. (Dunne dan Lusch, 2008:72)

Konsep ritel tradisional memfokuskan perhatian pada menarik pelanggan untuk mengunjungi toko, melihat apa yang ditawarkan ritel lewat katalog atau brosur, serta membuka situs web. Hal tersebut kemudian dilengkapi dengan media massa dan promosi harga, dan memperlakukan semua pelanggan dengan cara yang sama. Pengelolaan hubungan pelanggan adalah mendapatkan dan mempertahankan pelanggan serta mengembangkan pandangan pemasaran tradisional yang berfokus pada satu hal yaitu transaksi, beralih pada kepuasan konsumen yang lebih berorientasi pada tujuan jangka panjang, dan sekaligus terkait dengan efektivitas biaya perusahaan. Kepuasan pelanggan lebih dari membuat pelanggan mengulang kedatangannya ke toko dan kemudian merasa puas dengan pengalaman berbelanja. Kepuasan berarti pelanggan mempunyai komitmen untuk berbelanja ulang dan mengabaikan aktivitas pesaing yang mencoba menarik pelanggan.

Terkait dengan hal ini berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengukur sejauh mana strategi bauran ritel berdampak pada kepuasan pelanggan. Putra (2012) menganalisis pengaruh *retail marketing mix* terhadap kepuasan pelanggan sebagai variabel moderasi pada minimarket Alfamart di Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari enam elemen *retail marketing mix* yang berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pelanggan adalah *pricing*, *retail service*, *promotion*, dan *store atmosphere*. Interaksi pengaruh *merchandise*, *pricing*, *location*, *retail service*, *promotion*, dan *store atmosphere* terhadap loyalitas konsumen dimoderasi oleh kepuasan konsumen. Mina Lana merupakan perusahaan ritel modern yang bergerak dibidang minimarket. Minimarket Mina Lana

merupakan bagian dari sebuah kelompok usaha ritel yang berpusat Pondok pesantren Riyadlul ‘Ulum Wadda’wah Tasikmalaya.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian terapan (*applied research*) dalam bentuk penelitian evaluasi. Kuncoro (2003:6) menjelaskan bahwa penelitian terapan merupakan penelitian yang menyangkut aplikasi teori untuk memecahkan permasalahan. Penelitian evaluasi (*evaluation research*) yaitu penelitian yang diharapkan dapat memberikan masukan atau mendukung pengambilan keputusan tentang nilai relatif dari dua atau lebih alternatif tindakan. Namun demikian tidak tertutup kemungkinan ditemukannya teori baru seperti dalam penelitian murni (*basic research*). Dalam penelitian ini populasinya adalah Seluruh Siswa Pondok Pesantren Riyadlul ‘Ulum Wadda’wah dengan jumlah 2.400 orang. Dengan jumlah populasi 96 orang.

C. PEMBAHASAN

Untuk mendapatkan model regresi yang baik harus terbebas dari penyimpangan data yang terdiri dari normalitas, multikolonieritas, dan heteroskedastisitas (Ghozali, 2001: 57-74). Cara yang digunakan untuk menguji penyimpangan asumsi klasik adalah sebagai berikut:

1) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam modal regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas adalah dengan melihat histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Artinya kriteria berdistribusi normal apabila tampilan grafiknya menunjukkan pola penyebaran disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal (Ghozali, 2001:74). Di bawah ini uji normalitas dengan dibantu program *SPSS 16.0 for windows* sebagai berikut:

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Sumber: Data Primer Diolah

Gambar 1

Uji Normalitas

2) Uji Heteroskedastisitas

Model regresi linier berganda terbebas dari asumsi klasik heteroskedastisitas dan layak digunakan dalam penelitian, jika output Scatterplot menunjukkan penyebaran titik-titik data yang tidak berpola jelas, serta titik-titik yang menyebar. Pendekatan lain untuk pengujian heteroskedastisitas adalah dengan pendekatan statistik.

Tabel 1
Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa pengaruh *Retailing mix* dan kepuasan menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tidak membentuk pola tertentu, maka dapat disimpulkan bahwa dalam uji ini tidak terjadi problem heteroskedastisitas pada model regresi.

3) Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Pada model regresi yang baik tidak terdapat korelasi antar variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi, salah satu caranya adalah dengan melihat besarnya nilai tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Model regresi yang bebas multikolinieritas mempunyai nilai VIF kurang dari 10 dan mempunyai angka toleransi lebih besar dari 0,10.

Tabel 2
Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	9.174	2.224		4.125	.000		
X1	-.014	.105	-.016	-.131	.896	.648	1.542
X2	.116	.127	.097	.918	.361	.894	1.118
X3	.197	.130	.346	1.519	.132	.194	5.147
X4	-.123	.179	-.156	-.687	.494	.195	5.121
X5	.091	.127	.109	.712	.478	.433	2.309

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan tabel diatas,

1. Variabel *Merchandising* (X_1) memiliki nilai tolerance yaitu $0.648 > 0,10$ dan VIF sebesar $1.542 < 10$ sehingga dapat dinyatakan bebas multikolinieritas,
2. Variabel Promosi (X_2) memiliki nilai tolerance yang yaitu $0.894 > 0,10$ dan VIF sebesar $1,118 < 10$ sehingga dapat dinyatakan bebas multikolinieritas,
3. Variabel Harga (X_3) memiliki nilai tolerance yang yaitu $0.194 > 0,10$ dan VIF sebesar $5,147 < 10$ sehingga dapat dinyatakan bebas multikolinieritas,
4. Variabel Pelayanan (X_4) memiliki nilai tolerance yang yaitu $0.195 > 0,10$ dan VIF sebesar $5,121 < 10$ sehingga dapat dinyatakan bebas multikolinieritas, dan
5. Variabel Fasilitas fisik (X_5) memiliki nilai tolerance yang yaitu $0.433 > 0,10$ dan VIF sebesar $2.309 < 10$ sehingga dapat dinyatakan bebas multikolinieritas.

4) Uji Analisis Data

Uji Regresi Linier Berganda

Berdasarkan perhitungan regresi berganda antara variabel *Merchandising* (X_1), Promosi (X_2), Harga (X_3), Pelayanan (X_4), Fasilitas fisik (X_5) terhadap kepuasan pelanggan (Y) dengan dibantu program SPSS versi 16.0 dalam proses perhitungan dapat diperoleh hasil berikut:

Tabel 3

Model Summary Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	9.174	2.224		4.125	.000		
X1	-.014	.105	-.016	-.131	.896	.648	1.542
X2	.116	.127	.097	.918	.361	.894	1.118
X3	.197	.130	.346	1.519	.132	.194	5.147
X4	-.123	.179	-.156	-.687	.494	.195	5.121
X5	.091	.127	.109	.712	.478	.433	2.309

a. Dependent Variable: Y

Pada kolom coefisient diperoleh nilai koefisien/ parameter regresi linier berganda $a = 9,174$, $b_1 = -0,014$, $b_2 = 0,116$, $b_3 = 0,197$, $b_4 = -0,123$, $b_5 = 0,091$. sehingga persamaan yang diperoleh adalah:

$$Y = 9,174 + (-0,014) X_1 + 0,116 X_2 + 0,197 X_3 + (-0,123) X_4 + 0,091 X_5$$

Hasil persamaan regresi berganda tersebut diatas memberikan penjelasan bahwa:

- a. Nilai konstanta 9,174 regresi berganda tersebut dapat diartikan bahwa jika tidak di pengaruhi oleh variabel bebas, yaitu *Merchandising*, Promosi, Harga, Pelayanan, Fasilitas fisik maka kepuasan pelanggan tidak akan mengalami perubahan.
- b. b_1 (nilai koefisien regresi X_1) sebesar (-0,014) mempunyai arti bahwa jika variabel *Merchandising* harus lebih ditingkatkan.
- c. b_2 (nilai koefisien regresi X_2) sebesar 0,116 mempunyai arti bahwa jika variabel promosi harus lebih ditingkatkan.
- d. b_3 (nilai koefisien regresi X_3) sebesar 0.197 mempunyai arti bahwa jika variabel harga harus lebih ditingkatkan.
- e. b_4 (nilai koefisien regresi X_4) sebesar (-0,123) mempunyai arti bahwa jika variabel pelayanan harus lebih ditingkatkan.
- f. b_5 (nilai koefisien X_5) sebesar 0,091 mempunyai arti bahwa jika variabel fasilitas fisik harus lebih ditingkatkan.
- g. Berdasarkan persamaan regresi tersebut, maka dapat diketahui bahwa faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi kepuasan pelanggan yaitu variabel harga, terbukti dengan jumlah koefisien regresi yang paling besar yaitu sebesar 0,197.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis penelitian dilakukan dengan menggunakan uji t (uji parsial) dan uji F (uji simultan). Pengujian hipotesis pertama dan hipotesis kedua dilakukan dengan menggunakan uji t, dan pengujian hipotesis ketiga dilakukan dengan uji F.

a. Uji t (Uji Parsial)

Pengujian secara parsial digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial *Merchandising* (X_1), Promosi (X_2), Harga (X_3), Pelayanan (X_4), Fasilitas fisik (X_5), berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap kepuasan santri (Y). Pengujian menggunakan tingkat signifikansi 0.05, pengujian secara parsial dengan perhitungan yang dibantu program SPSS versi 16.0 yaitu sebagai berikut:

Tabel 4
Hasil Uji t (uji parsial)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	9.174	2.224		4.125	.000		
X1	-.014	.105	-.016	-.131	.896	.648	1.542
X2	.116	.127	.097	.918	.361	.894	1.118
X3	.197	.130	.346	1.519	.132	.194	5.147
X4	-.123	.179	-.156	-.687	.494	.195	5.121
X5	.091	.127	.109	.712	.478	.433	2.309

a. Dependent Variable: Y

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, uji t dilakukan dengan membandingkan nilai *t hitung* dengan *t tabel*. Berdasarkan hasil pengujian pada tabel uji t (Uji parsial) diatas dapat disimpulkan bahwa:

b. Kriteria ujinya yaitu:

- Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima
- Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak

c. Berdasarkan signifikan:

- Jika signifikansi $> 0,05$; maka H_0 diterima
- Jika signifikansi $< 0,05$; maka H_0 ditolak

d. Menentukan *t tabel*

Dari tabel 4.66 memperlihatkan *t hitung* variabel *merchandising* (barang dagangan) (X1) sebesar -0,131 dan nilai signifikansi sebesar 0,896. Untuk mengetahui harga *t tabel*, maka perhitungan didasarkan pada derajat keabsahan

df 5 ($n-k-1$) atau $96-5-1 = 90$ (n adalah jumlah data dan k adalah jumlah variabel dengan taraf signifikansi 0,05 atau 5%, dan menghasilkan t tabel sebesar 1,987.

e. Kesimpulan

- a) Pada variabel *Merchandising* (X_1), nilai t hitung $< t$ tabel ($-0,131 < 1,987$) dan signifikansi > 0.05 ($0,896 > 0.05$) maka H_0 diterima, jadi dapat disimpulkan bahwa *Merchandising* secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan
- b) Pada variabel Promosi (X_2), nilai t hitung $< t$ tabel ($0,918 < 1,987$) dan signifikansi > 0.05 ($0,361 > 0.05$) maka H_0 diterima, jadi dapat disimpulkan bahwa promosi secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan.
- c) Pada variabel Harga (X_3), nilai t hitung $< t$ tabel ($1,519 > 1,987$) dan signifikansi > 0.05 ($0,132 < 0.05$) maka H_0 ditolak, jadi dapat disimpulkan bahwa harga secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan.
- d) Pada variabel Pelayanan (X_4), nilai t hitung $< t$ tabel ($-0,687 < 1,987$) dan signifikansi > 0.05 ($0,494 > 0.05$) maka H_0 diterima, jadi dapat disimpulkan bahwa pelayanan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan.
- e) Pada variabel Fasilitas fisik (X_5), nilai t hitung $< t$ tabel ($0,712 > 1,987$) dan signifikansi > 0.05 ($0,478 > 0.05$) maka H_0 diterima, jadi dapat disimpulkan bahwa fasilitas fisik secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan.

a. Uji F (uji simultan)

Uji simultan yaitu uji koefisien regresi secara bersama-sama (uji F) untuk menguji signifikan pengaruh *Merchandising* (X_1), promosi (X_2), harga (X_3), pelayanan (X_4), fasilitas fisik (X_5) terhadap kepuasan pelanggan (Y). pengujian menggunakan tingkat signifikansi 0,05. Pengujian secara simultan dengan perhitungan yang dibantu program SPSS versi 16.0 for windows yaitu sebagai berikut:

Tabel 5
Uji F (Uji Simultan)

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	64.696	5	12.939	1.859	.109 ^a
	Residual	626.274	90	6.959		
	Total	690.971	95			

a. Predictors: (Constant), X5, X2, X1, X4, X3

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Data Primer Diolah

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.63 uji F (uji simultan) diatas dapat disimpulkan bahwa:

a. Perumusan Hipotesis

Ho : X_1, X_2, X_3, X_4, X_5 tidak berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan.

Ha : X_1, X_2, X_3, X_4, X_5 berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan.

b. Menentukan F hitung dan nilai signifikansi

Berdasarkan output diperoleh F hitung sebesar 1,859 dan nilai Signifikansi sebesar 0,109.

c. Menentukan F tabel

F tabel dapat dilihat pada tabel statistic pada tingkat signifikansi 0,05 df 5 (n-k-1) atau $96-5-1 = 90$ (n adalah jumlah data dan k adalah jumlah variabel independen), hasil diperoleh untuk F tabel yaitu 2,32.

d. Kriteria pengujian

Jika F hitung \leq F tabel maka H_0 diterima.

Jika F hitung $>$ F tabel maka H_0 ditolak.

e. Kesimpulan

F hitung $<$ F tabel ($1,859 < 2,32$) dan signifikansi < 0.05 ($0,109 < 0.05$), maka H_a diterima, jadi dapat disimpulkan bahwa X_1, X_2, X_3, X_4, X_5 secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan.

c. Koefisien Determinasi

Menurut Ghozali (2007:83) bahwa “koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.”

Tabel 6
Koefisien determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.306 ^a	.094	.043	2.638	1.335

a. Predictors: (Constant), X5, X2, X1, X4, X3

b. Dependent Variable: Y

Berdasarkan pada tabel diatas bahwa besarnya prosentase variabel kepuasan pelanggan mampu dijelaskan variabel independen/ bebas (koefisien determinasi) ditunjukkan dengan nilai R Square yaitu sebesar 0,094 menggunakan R square karena variabel bebas dalam penelitian ini lebih dari 1 (satu) dalam hal ini dapat diartikan bahwa pengaruh Variabel X (*merchandising*, promosi, harga, pelayanan, dan fasilitas fisik) secara simultan terhadap variabel Y (kepuasan) adalah sebesar 9,4%, sedangkan sisanya sebesar 90,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dirumuskan dalam penelitian penulis.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, berikut ini akan disajikan pembahasan hasil penelitian tentang pengaruh Retailing mix terhadap kepuasan pelanggan pada Minimarket Pondok Pesantren Riyadlul ‘Ulum Wadda’wah Condong Tasikmalaya. Hasil penelitian mengenai pengaruh Retailing mix (*Merchandising*, promosi, harga, pelayanan, fasilitas fisik) terhadap kepuasan pelanggan pada Minimarket Mina Lana Pondok Pesantren Riyadlul ‘Ulum Wadda’wah Condong Tasikmalaya telah terbukti bahwa ada pengaruh yang signifikan antara Retailing mix (*Merchandising*, promosi, harga, pelayanan, dan fasilitas fisik) terhadap kepuasan pelanggan. Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa kepuasan pelanggan akan meningkat, apabila Retailing mix nya (*Merchandising*,promosi, harga, pelayanan, dan fasilitas fisik) ditingkatkan juga. Berdasarkan hasil tersebut maka

dapat disimpulkan bahwa pentingnya variabel Retailing mix (*Merchandising*, promosi, harga, pelayanan, fasilitas fisik) terhadap kepuasan pelanggan agar para konsumen senang, nyaman, dan puas dalam berbelanja.

Secara khusus untuk pemasaran ritel, Utami (2010:85) menjelaskan unsur bauran ritel terdiri dari:

1. Produk yaitu keseluruhan dari penawaran yang dilakukan secara normal oleh perusahaan kepada konsumen dalam memberikan pelayanan, letak toko, dan nama barang dagangnya. Konsumen akan memberikan kesan yang baik terhadap suatu toko apabila toko tersebut dapat menyediakan barang yang dibutuhkan dan diinginkan konsumen. Oleh karena itu peritel harus tanggap terhadap kebutuhan dan keinginan konsumen
2. Harga yang sangat berhubungan dengan nilai dasar dari persepsi konsumen berdasarkan dari keseluruhan unsur bauran ritel dalam menciptakan suatu gambaran dan pengalaman bertransaksi. Tingkat harga pada suatu toko ritel dapat mempengaruhi cara berpikir konsumen terhadap unsur-unsur lain dari bauran ritel.
3. Promosi yaitu kegiatan yang mempengaruhi persepsi, sikap dan perilaku konsumen terhadap suatu toko ritel dengan segala penawarannya. Promosi merupakan alat komunikasi untuk menghubungkan keinginan pihak peritel dengan konsumen untuk memberitahu, membujuk, dan mengingatkan konsumen agar mau membeli produk yang dijualnya.
4. Pelayanan merupakan suatu keinginan konsumen untuk dilayani, dan pelayanan tersebut tentu berhubungan dengan penjualan produk yang akan dibeli konsumen.
5. Fasilitas fisik merupakan faktor penentu dalam mendominasi pangsa pasar yang diinginkan oleh perusahaan, karena penguasaan pasar dapat dicapai apabila perusahaan mendapat kedudukan yang baik sehingga dapat menciptakan citra perusahaan bagi para konsumennya.

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian bahwa hasil uji t (parsial) variabel *Merchandising* (X_1), nilai t hitung < t tabel ($-0,131 < 1,987$) dan signifikansi > 0.05 (0,896 > 0.05) maka H_0 diterima, jadi dapat disimpulkan bahwa *Merchandising* secara parsial

tidak berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Hal ini bertolak belakang dengan hipotesis yang menyatakan bahwa “*Merchandising* berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan”.

Untuk variabel Promosi (X_2), nilai t hitung < t tabel ($0,918 < 1,987$) dan signifikansi > 0.05 ($0,361 > 0.05$) maka H_0 diterima, jadi dapat disimpulkan bahwa promosi secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Hal ini bertolak belakang dengan hipotesis yang menyatakan bahwa “Promosi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan”.

Untuk variabel Harga (X_3), nilai t hitung < t tabel ($1,519 < 1,987$) dan signifikansi > 0.05 ($0,132 > 0.05$) maka H_0 diterima, jadi dapat disimpulkan bahwa harga secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Hal ini bertolak belakang dengan hipotesis yang menyatakan bahwa “Harga berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan”.

Untuk variabel Pelayanan (X_4), nilai t hitung < t tabel ($-0,687 < 1,987$) dan signifikansi > 0.05 ($0,494 > 0.05$) maka H_0 diterima, jadi dapat disimpulkan bahwa pelayanan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Hal ini bertolak belakang dengan hipotesis yang menyatakan bahwa “Pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan”.

Untuk variabel Fasilitas fisik (X_5), nilai t hitung < t tabel ($0,712 > 1,987$) dan signifikansi > 0.05 ($0,478 < 0.05$) maka H_0 diterima, jadi dapat disimpulkan bahwa fasilitas fisik secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Hal ini bertolak belakang dengan hipotesis yang menyatakan bahwa “Fasilitas fisik berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan”.

Berdasarkan Uji t yang telah dilakukan, bahwa dari lima variabel *Retailing mix* tidak ada satupun yang berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan, hasil ini bertolak belakang dengan teori, setelah melakukan wawancara kepada pimpinan pesantren, direktur Minimarket Mina Lana dan observasi kembali, itu semua terjadi karena santri di pesantren Riyadlul ‘Ulum Wadda’wah diharuskan untuk berbelanja kebutuhan ke Minimarket tersebut, dikarenakan tidak boleh berbelanja kebutuhan keluar pondok pesantren, meskipun seberapa bagus promosi yang pihak Minimarket lakukan, seberapa murah harga yang pihak

Minimarket berikan, begitupun juga dengan produk, pelayanan, dan fasilitas fisik semua variabel *retailing mix* tersebut tidak berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan atau santri pesantren Riyadlul ‘Ulum Wadda’wah, hal ini juga dikarenakan banyak para pelanggan yang berbelanja kebutuhan seperti makanan yang tidak sehat sehingga dapat mengganggu kesehatan, dan kegiatan para pelanggan di pesantren.

Berdasarkan uji F (Simultan), $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($1,859 < 2,32$) dan signifikansi $0,109 < 0,05$, maka H_0 diterima, jadi dapat disimpulkan bahwa dimensi-dimensi layanan jasa pendidikan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepuasan santri, ini berarti semakin baik kualitas pelayanan lembaga pondok pesantren Riyadlul ‘Ulum wadda’wah maka akan semakin tinggi kepuasan dari santri, berdasarkan dari hasil olahan SPSS pada variabel kepuasan santri didapat bahwa hasil R square yaitu sebesar 0,094 menggunakan R square karena variabel bebas dalam penelitian ini lebih dari 1 (satu), dalam hal ini dapat diartikan bahwa kepuasan pelanggan mampu dijelaskan oleh kualitas *Retailing mix* dengan nilai sebesar 9,4%, sedangkan sisanya 90,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian penulis.

D. KESIMPULAN

Kesimpulan dari hasil penelitian pengaruh *Retailing mix* terhadap kepuasan pelanggan pada Minimarket Mina Lana Pondok Pesantren Riyadlul ‘Ulum Wadda’wah Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dengan analisis regresi parsial variabel *Merchandising* (produk) (X_1) memiliki $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_a ditolak dan H_0 diterima, ini berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial oleh variabel *Merchandising* (produk) terhadap kepuasan pelanggan pada Minimarket Mina Lana (Y).
2. Variabel promosi (X_2) memiliki $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_a ditolak dan H_0 diterima, ini berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial oleh variabel promosi terhadap kepuasan pelanggan pada Minimarket Mina Lana (Y).
3. Variabel Harga (X_3) memiliki $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_a ditolak dan H_0 diterima, ini berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial oleh variabel Harga terhadap kepuasan pelanggan pada Minimarket Mina Lana (Y).

4. Variabel Pelayanan (X_4) memiliki $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_a ditolak dan H_o diterima, ini berarti tidak terdapat pengaruh signifikan secara parsial oleh variabel pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pada Minimarket Mina Lana (Y).
5. Variabel Fasilitas fisik (X_5) memiliki $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_a ditolak dan H_o diterima, ini berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial oleh variabel fasilitas fisik terhadap kepuasan pelanggan pada Minimarket Mina Lana (Y). Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dengan analisis regresi parsial variabel *Merchandising* (produk) (X_1) memiliki $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_a ditolak dan H_o diterima, ini berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan oleh variabel *Merchandising* (produk) terhadap kepuasan pelanggan pada Minimarket Mina Lana (Y). Sehingga hipotesis yang mengatakan terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial dari komponen *retailing mix* terdiri dari *merchandising* (barang dagangan) (X_1), promosi (X_2), harga (X_3), pelayanan (X_4), dan fasilitas fisik (X_5) terhadap kepuasan pelanggan pada Minimarket Mina Lana ditolak.
6. Berdasarkan hasil dari analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa *Merchandising* (produk) (X_1), promosi (X_2), harga (X_3), pelayanan (X_4), fasilitas fisik (X_5) tidak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kepuasan pelanggan pada Minimarket Mina Lana (Y). Dari hasil perhitungan uji F, dapat dilihat bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$. Sehingga H_a yang berbunyi ada pengaruh yang signifikan antara *Merchandising* (produk), promosi, harga, pelayanan, fasilitas fisik terhadap kepuasan pelanggan pada Minimarket Mina Lana secara simultan ditolak. Sedangkan H_o yang berbunyi tidak ada pengaruh yang signifikan antara *Merchandising* (produk), promosi, harga, pelayanan, fasilitas fisik terhadap kepuasan pelanggan pada Minimarket Mina Lana secara simultan diterima.
7. Tidak terdapat Variabel yang pengaruhnya dominan terhadap kepuasan pelanggan pada Minimarket Mina Lana (Y).

DAFTAR PUSTAKA

- Artha, Farid, 2013, Analisis Pengaruh *Retailing Mix* Terhadap Kepuasan Pelanggan dan Dampaknya Terhadap Loyalitas Pelanggan pada Giant Supermarket Kota Malang, *JIMFEB*, Vol. 1 No. 2.
- Astuti, Wiji Sicily, Sri Erna Wahyuningsih , Endah Wwinarti , dan Chicilia Nova Yatna, 2014, Pengaruh Atmosfer Toko dan Promosi Penjualan Terhadap Loyalitas Pelanggan Centro Department Store di The Plaza Semanggi, *International Conference for Emerging Markets Journal*, Perbanas Institute.
- Dabija, Dan, Cristian Pop Nicolae Alexandru, and Pop Ciprian Marcel, Comparative Study on The Impact Of Marketing Tools On Brand Loyalty - Research In Food Vs Non-Food Retailing, *Proceedings of the 23rd International DAAAM Symposium, ISSN 2304-1382 ISBN 978-3-901509-91-9, Volume 23, No.1 Page 0255-0258*, Vienna, DAAAM International
- Dunne, Patrick M., and Lusch, Robert F., 2008, *Retailing, 6th Edition*, Thompson South-Western.
- Griffin, Jill, 2005, *Customer Loyalty: Menumbuhkan dan Mempertahankan Kesetiaan Pelanggan*, Jakarta, Erlangga.
- Insukindro, R. Maryatmo, Aliman, S. Y. Kusumastuti dan A. I. Rahutami, 2004, *Modul Ekonometrika Dasar*, Bank Indonesia dan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Kotler, Philip dan Kevin Lane Keller, 2008, *Manajemen Pemasaran*, Diterjemahkan oleh Benyamin Molan, Edisi Kedua Belas Jilid Satu, Jakarta, PT. Indeks.
- Kurniawati, Kezia dan Kartika Imasari, 2013, Pengaruh Bauran Pemasaran Ritel terhadap kepuasan Pelanggan (Studi Kasus Konsumen Circle-K pada Mahasiswa/i Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha Bandung, tidak dipublikasikan, LPPM UKM, Universitas Kristen Maranatha, Bandung.
- Putra , Alfa Santoso Budiwidjojo, 2012, Pengaruh *Retail Marketing Mix* Terhadap Loyalitas Konsumen Dengan Kepuasan Konsumen Sebagai Pemoderasi, *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis*, Vol. 7 No.2
- Santoso, Singgih, 2010, *Mastering SPSS 18*, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo.
- Selang, Christian A.D, 2013, Bauran Pemasaran (Marketing Mix) Pengaruhnya Terhadap Loyalitas Konsumen Pada Fresh Mart Bahu Mall Manado, ISSN 2303-1174, *Jurnal EMBA* 71, Vol.1 No.3.
- Semuel, Hatane, 2006, Ekspektasi Pelanggan dan Aplikasi Bauran Pemasaran Terhadap Loyalitas Toko Moderen dengan Kepuasan Pelanggan Sebagai Intervening (Studi Kasus pada Hypermarket Carrefour di Surabaya), *Jurnal Manajemen Pemasaran*, Vol. 1, No. 2.
- Sugiana, A. Gima, 2008, *Metode Riset Bisnis dan Manajemen*, Edisi pertama, Bandung, Penerbit Guardaya Intimatra.
- Sujana, Asep ST, 2012, *Manajemen Minimarket*, Depok, Penerbit Raih Asa Sukses.
- Sunyoto, Danang, 2012, *Model Analisis Jalur untuk Riset Ekonomi*, Bandung, Penerbit Yrama Widya.

- Utami, Christina Whidya, 2010, *Manajemen Ritel: Strategi dan Implementasi Operasional Bisnis Ritel Modern di Indonesia*, Edisi Ke-2, Jakarta, Penerbit Salemba Empat.
- Tjiptono, Fandy dan Gregorius Chandra, 2005, *Service, Quality, and Satisfaction*, Yogyakarta, CV ANDI Offset.
- Wijayanto, Bebet, Apriatni Endang, dan Sari Listyorini, 2013, Pengaruh Bauran Ritel Terhadap Loyalitas Konsumen di Supermarket Sri Ratu Peterongan, *Diponegoro Journal Of Social And Politic*, Universitas Diponegoro.